

JADIDCHILIK HARAKATI NAMOYONDALARINING O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA, ILM-FAN VA MA'NAVIYATNI RIVOJLANISHIGA QO'SHGAN HISSASI

Maxsudov Odiljon Arifjanovich

O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Akademiyasi,
sikli katta o'qituvchisi, dotsent
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14166874>

Maqolada XX boshlarida jadidchilik harakatining har tomonlama shakllanishi va bunga o'z hissasini qo'shgan o'zbek xalqining haqiqiy jonkuyar farzandlarining amalga oshirgan ishlari haqida ma'lumotlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: jadid, jadidchilik harakati, inqilob, amir, qozi, Turkiston, mudarris, chor Rossiyasi.

В статье рассмотрено всестороннее формирование джадидского движения в начале 20 века и вклад в него преданных сыновей узбекского народа.

Ключевые слова: джадид, джадидское движение, революция, эмир, главный судья, Туркистан, преподаватель медресе, царская Россия.

In article all-round formation djadid movements in the beginning of 20 centuries and the contribution to it of devoted sons of the Uzbek people is considered.

Key words. djadid, djadid movement, revolution, the emir, the main judge, Turkistan, the teacher medrese, imperial Russia.

O'zining davlati va qahramonlari tarixini mukammal bilgan avlodgina tug'ilib o'sgan yurti, halqi hamda mustaqilligini ko'z qorachig'idek asrashdek mas'uliyatli vazifani to'liq anglab yetadi. Bu yo'nalishda XX asr boshlarida bizning ota-bobolarimiz chinakkam jasorat va tashabbus ko'rsatganlar. Ularning o'zbek davlatchiligini shakllantirish, yosh avlodni ilmi va bilimli qilishga qo'shgan hissalarini bugun biz teran anglashimiz talab qilinadi. Bu borada Davlat rahbari

– Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo'mondoni Sh.M.Mirziyoyev 2024-yil 12-yanvar kuni Havfsizlik kengashining kengaytirilgan yig'ilishida “Jadidchilar” faoliyatini o'rganish bo'yicha alohida to'xtalib o'tganliklari maqola mavzusini bevosita dolzarb ekanligini anglatadi.

XX asrning boshida jadidchilik harakati har tomonlama shakllangan. “Usuli savtiya” maktablari ko'payib, jadid matbuoti, adabiyoti va teatri maydonga kelgan. 1905-yil inqilobidan keyingi davrda milliy matbuot dunyoga kelgan va bir qator yangi nashrlar chiqa boshlagan. “Taraqqiy” , “Xurshid” , “Shuhrat” , “Osiyo” , “Buxoroi Sharif” , “Turon” , “Samarkand” , “Sadoi Farg'ona” , “Sadoi

Turkiston” gazetolari shular jumlasidandir. Ammo bu hali jadidchilikning barcha mintaqalarda to‘la g‘alaba qozonganini anglatmagan. Buxorodagi vaziyat va jadidlarning bu yerdagi harakat doirasi nafaqat amirning har qanday taraqqiyotga va yangilikka qarshi qaratilgan siyosati, balki din peshvolarining noroziligi tufayli ham murakkab bir holda bo‘lgan.

Bu vaqtda, yangicha esayotgan shabadalar go‘yo Buxoroni chetlab o‘tgandek bo‘lgan. Holbuki, bu vaqtda Hindiston (Kalkutta), Misr (Qohira), Ozarbayjon (Boku, Tiflis), Tatariston (Qozon), Boshqirdiston (Ufa)da nashr etilgan gazeta va jurnallar Turkiston yoshlarini junbishga keltirgan. Chunonchi, Hamza 1909-yilda otasini hajga jo‘natish munosabati bilan Namanganda bo‘lgani va Jome masjidi qoshidagi madrasada jadid gazetalarini buyuk bir havas bilan o‘qiganini aytgan.

Buxorolik ruhoniylar amirlikning keyingi taqdiri masalasida ko‘p bahs va munozara yuritishni boshlagan. Hatto shu zaminda ular ikki qanotga ajralib ketishgan. 1910-yildan 1920-yilga qadar amirlikda qozikalon vazifasini bajargan Burhoniddin eskilik tarafdorlari bo‘lgan guruhga, mudarris Mulla Ikrom esa liberal-demokratik qanotga rahbarlik qilganlar.

Muhammad Ikrom ibn Abdusalom nomi bilan ham mashxur bo‘lgan bu zot Hamzaning tarjimai holi orqali ilm ahliga ma‘lum bo‘lgan. Hamza 1910-yili Buxoroga shu mudarris qo‘lida arab tilini mukammal o‘rganish uchun borgan. Mulla Ikrom Buxoro amirligidagi ko‘zga ko‘ringan shaxslardan biri bo‘lib, ruhoniylarning konservativ vakillaridan farqli o‘laroq, amirlikdagi nuqsonlarni shafqatsiz ravishda ochib tashlagan holda amaldorlarning o‘zboshimchaliklari, adolatsizlik ro‘y bergan holatlarni keskin fosh etgan [1]. O‘z dunyoqarashlarini, tevarak-atrofdagi voqealarga bo‘lgan munosabatini nafaqat Buxoro ruhoniylari, hatto qushbegi va amirdan ham yashirmagan. U “Usuli savtiya” maktablarining tarafdori bo‘lib, eski maktab va madrasa ta‘limidagi nuqsonlarni ayovsiz tanqid qilgan. Shuning uchun ham Mulla Ikrom bilan qadimchilar o‘rtasida ko‘pincha to‘qnashuvlar bo‘lib turgan. U o‘ziga xos teran bilimi, dunyoqarashi va mantiq kuchi bilan bunday to‘qnashuvlarda g‘olib chiqibgina qolmasdan, balki raqiblarini o‘z tomoniga ham og‘dirgan.

Shubhasiz, Mulla Ikromning shaxsi chor amaldorlari e‘tiborini tortmasdan qolmagan. Eski Buxoro politsiyasi boshlig‘i Vilman 1914-yil 14-iyun sanali bildirgisida siyosiy agentlikka shunday xabar yo‘llagan: “Joriy iyun oyininig dastlabki kunlarida mahalliy eshon Shoyaxsiy 63 yoshga to‘lishi munosabati bilan ziyofat berdi. Bu ziyofat uchun amir 15 ming tangani ehson qildi. Mazkur tantanada Buxorodagi barcha oliy zotlar bilan birga ruhoniylarning barcha

yuqori qatlamlari ham hozir bo'ldilar. Qozikalon, rais, mirshab, to'pchi boshi, mullo-askar va boshq., shu jumladan Mulla Ikrom ham. E'tiborli mehmonlar joylashgan mehmonxonada bo'lib o'tgan tantana paytida qariyb barcha mehmonlarning Mulla Ikromcha bilan to'qnashuvlari ro'y bergan. Mulla Ikromcha bu yerdagi yig'ilishdan foydalanib, "Usuli qadim" tarafdorlarini fosh etuvchi nutq so'zladi" [1].

Shu so'zlardan keyin politsiya boshlig'i Mulla Ikrom bilan "Usuli qadim" tarafdorlari o'rtasida bo'lib o'tgan bahsga e'tiborini qaratib, yangi usulning afzalligini isbotlagani, eskilikdan yuz o'g'irgan Turkiya va boshqa ma'rifatli musulmon mamlakatlarning faqat ma'rifat orqasida o'z obro'-e'tiborlari va mustaqilliklarini saqlab qolganini qayd etgan. Yana shu manbaning aytishicha, Mulla Ikrom o'z nutqida 4 oy mobaynida Yaqin Sharqdagi musulmon mamlakatlarda bo'lib, 9 oy davomida Istanbulda maktab va maorif tizimini o'rganganini aytgan [1].

Mulla Ikromning nutqi qozikalonda munozara qilish xohishini uyg'otib, u o'z mavqei va qarashlarini tushuntirishga intilgan va "Buxoro yuz yillardan beri yashab kelmoqda, shu vaqt orasida eski maktabdan qanchadan-qancha buyuk olimlar va jamoat arboblari yetishib chiqqan va biz ular bilan haqli ravishda faxrlanamiz, shuning uchun ham bu maktabni tag-tugi bilan buzishga hech qanday hojat yo'q", degan [1]. Qozikalonning bu so'zlarini Mulla Ikromdan boshqa barcha hozir bo'lganlar ma'qullashgan. Ammo Mulla Ikrom o'zining oxirgi so'zida qozikalonning bu fikrlariga javoban shunday degan: "Hozir ham Buxoro o'z olimlariga ega. Ammo bular o'z hayotini butunlay ilm-fanga bag'ishlagan o'n minglab kishilar orasidan chiqqan baxtli insonlardir. Agar Buxoroda boshqacha sharoit bo'lganida bunday olimlar soni minglarga ham yetgan bo'lardi. Nima uchun biz hozir Buxoroning gullab-yashnashi va ravnaqi uchun, Ovro'po ochiqdan-ochiq urush e'lon qilgan islom uchun hukumatdan eski usulni yangisi bilan almashtirishni talab qildik? Men, Ikromcha, amaldorlar bilan ruhoniylar o'rtasida o'zimga madad topmasam, muqaddas ish uchun ochiq kurash maydoniga kirib, jabr chekishga va o'z o'limimni qabul qilishga ham tayyorman".Vilmanning xabar berishiga qaraganda, Mulla Ikromning so'nggi so'zi yig'ilganlarga kuchli ta'sir qilgani bois qozikalon yer bilan bitta bo'lib, agar amir yangi usulga o'tishga rozilik bersa, bu usul tarafdorlari safiga qo'shilishga rozi ekanini tan olgan. Mulla Asqar esa Mulla Ikromga qo'shilishini ochiqdan-ochiq tan olib, uni qo'llab-quvvatlashga va'da bergan. Tantana oxirida hatto Mulla Ikrom keltirgan takliflar asosida, "amirdan yangi usulga o'tishga ruxsat berish so'ralsin", qaroriga kelishgan [1].

Ammo mazkur qozikalon boshchiligidagi eskicha fikrli ruhoniylarning yangi usulga nisbatan salbiy munosabatlari keyinchalik ham davom etgan. Shuning uchun amirlik hududida ochilgan “Usuli savtiya” maktablari o‘z faoliyatlarini yashirin tarzda olib borishga majbur bo‘lgan. Eskicha fikrli ruhoniylar guruhining XX asr boshidagi mavqei, xususan, Buxoro amirligi tasarrufida maorif tizimini yangilashga qaratilgan har qanday tashabbusga to‘sqinlik qilgan. Holbuki, o‘z oldiga katta maqsadlarni qo‘ygan jadidchilik harakatining boshlanishi eski yo‘nalishdagi maktablarni yangi asosda isloh etish hisoblangan.

Jadidlar, bir tomondan, rus mustamlakachilari, ikkinchi tomondan, mahalliy g‘oyaviy raqiblarining keskin qarshiligini yengib, hududda maktab tizimini uslubiy jihatdan yangilashga, yosh avlodning savodli bo‘lish va ilm olish jarayonini tezlashtirishga erishganlar. Shu bilan bir qatorda, yangilanish harakati maorif sohasidagi islohotlar bilan cheklanib qolmay, balki adabiyot, ilm-fan, matbuot va matbaachilikda ham bir qator yutuqlar qo‘lga kiritilgan. Mahmudxo‘ja Behbudiy, Cho‘lpon, Fitrat, Sadridin Ayniy, Sayyid Ahmad Vasliy, Hoji Muin kabi ijodkorlarning ko‘pchilikka ma‘lum bo‘lgan asarlari [2] ni tilga olish yetarli bo‘lsa kerak bizning fikrimizcha.

O‘z vaqtida Qozonda tahsil olgan ziyolilar, shu jumladan, Ahmadjon Bektemirov, Shokir Muxtoriy, Shokir Sulaymon, Muxtor Bakir, qori Abdurahmon Toji, Ismoil Obidov, G‘ozi Yunuslar katta ishlarni amalga oshirganlar [2]. Shokir Sulaymonning to‘rt qismdan iborat bo‘lgan “Islom tarixi” va Muxtor Bakirning “Mufassal Turkiston jug‘rofiyasi” kitoblari, Abdurahmon Toji ning qator go‘zal she‘rlari shular jumlasidandir.

O‘zbek jadidchiligi sarchashmalari to‘g‘risida so‘z borganda, yana bir manbani unutmaslik lozim. Turkiy xalqlarning o‘zaro yaqinlashishiga tish-tirnog‘i bilan qarshilik ko‘rsatgan sho‘ro tizimi azaliy o‘zbek-turk ilmiy, madaniy, ijtimoiy va savdo aloqalarini uzish uchun tegishli choralarni ko‘rgan. Shuning uchun ham bu aloqalarning 1917-yilga qadar bo‘lgan tarixni unutilish havfi paydo bo‘lgan. Holbuki, o‘zbek jadid adabiyotining asoschilaridan biri Fitrat 1909–1913-yillarda Turkiyada bo‘lgan vaqtida yosh usmonlilar harakati va adabiyoti ta‘sirida yozgan dastlabki asarlar jadid adabiyotining dasturi bo‘lib xizmat qilgan. Shubhasiz, Fitratdan oldin ham, keyin ham ko‘plab o‘zbek yoshlari Turkiyaga borib tahsil olishgan. Ularning aksariyati o‘z vataniga qaytgach, jadid maktabi ochib, jadid adabiyoti va teatriga poydevor qo‘yishda ishtirok etishgan. Zero, Turkiya va Turkistonning jadidchilik borasidagi aloqalari bir tomonlama bo‘lmagan. O‘z navbatida yosh usmonlilar ham Turkiston va Sharqiy Turkiston

(Qashqar)ga o'z vakillarini jo'natib, jadidchilik g'oyalarini tarqatishga harakat qilishgan.

Ma'lumki, jadidchilik harakati o'z tarixi davomida ikki bosqichni bosib o'tgan. 1917-yildan keyin Turkiston jadidlari bolsheviklar diktaturasi sharoitida ishlashga majbur bo'lgan. Kommunistlar esa 1918-yil fevralida Turkiston muxtoriyatini qurol kuchi bilan tugatganidan keyin maktab va maorif tizimiga rahbarlik qilishni o'z qo'llariga olgan. Shunday sharoitda jadidlar oldida turgan asosiy vazifa kelajakda fojiali oqibatlariga olib kelishi mumkin bo'lgan siyosatga qarshi kurashish, navqiron avlodda til, tarix va madaniyatga hurmat tuyg'usini tarbiyalash, milliy urf-odatlar va san'at turlarini saqlab qolish va mustaqillikka erishish g'oyalarini yoshlar shuuriga singdirish hisoblangan.

Turk zobitlari ana shunday tarixiy vaziyatda Turkistonga kelib, o'zbek birodarlariga yordam bera boshlaganlar. Roji Chaqiro'z bu davrni shunday xotirlaydi: "Biz Toshkentga kelganimizda bu yerda jadidchilik harakati boshlanib ketgan va shaharning har tarafiga yoyilgan edi. Ba'zi yerlarda esa rus-tuzem maktablari ochilib, yerli aholi o'rtasida rus madaniyati urug'larini sochish harakati mavjud edi. Bunga qarshi qrimlik Ismoil G'aspirali yo'lini tutgan bir guruh turkistonlik ziyolilar yangi usuldagi maktablarni ochayotgan edilar. Jadidchilik harakati boshida Mahmudxo'ja Behbudiy, Usmonxo'ja va Munavvarqori Abdurashidxonov kabi ziyolilar turar edilar. Biz kelgan vaqtda (1918-yil) bunday boshlang'ich, o'rta maktablarning soni yetmish ikkiga yetgan edi. Birin-ketin ochilayotgan maktablarga o'qituvchi topish qiyin ish edi. Hattoki, rus litseylarining oxirgi sinflarida o'qiyotgan turkistonlik o'quvchilardan bir qismi ham bu maktablarda dars berish uchun jalb etila boshlandi. Bundan tashqari, o'qituvchilarga bo'lgan ehtiyojni qondirish maqsadida uch va olti oylik "o'qituvchilarni tayyorlash kurslari" ham ochildi.

Men muallimlik qilayotgan "Turon" maktabida rus tili fanidan bir chex kishi dars berardi. U vaqtda men "Turk kuchi" guruhini tashkil etish bilan mashg'ul edim. Musulmon bo'lmagani uchun faoliyatimni bu chexning oldida olib borishim ba'zi bir murakkabliklarni tug'dirdi. Bu hakda maktab direktori Majid Qodiriyga aytishga majbur bo'ldim. Unga: "Bu yerda yo u qolishi kerak yoki men", dedim. Shundan keyin uni boshqa maktabga yubordilar va o'rniga Ra'noxonim degan yosh turkistonlik qizni ishga oldilar. Ra'noxonim bu vaqtda rus litseyining bitiruvchi sinfida o'qir edi" [2].

Taniqli adibimiz Abdulla Qahhorning tarjimai holiga doir maqolalardan shu narsa ma'lum bo'ladiki, turk zobitlari nafaqat Toshkentda, ayni paytda Qo'qon

va Farg'ona vodiysining boshqa shaharlarida ham ma'rifatparvarlik faoliyati bilan shug'ullanishgan. Ular faoliyatida turkchilik asoslarini targ'ib etish tamoyili yetakchi rolni o'ynagan. Ammo shu bilan birga, o'sha paytda turk zobitlari qo'lida tarbiya ko'rgan yoshlar orasidan o'z xalqiga astoydil xizmat qilgan Oybek, Mirkarim Osim, Abdulla Qahhor kabi ilg'or ziyolilar yetishib chiqqan.

Turk zobitlari xizmat qilgan maktablarda bilim berishdan tashqari, "Turk kuchi" singari guruhlar tashkil etilib, uning a'zolari harbiy-vatanparvarlik mashqlari, sport musobaqalari, musiqa va teatr kechalarini tashkil etish bilan ham shug'ullangan. Drama to'garagi qatnashchilari ijrosida kichik-kichik sahna asarlari o'ynalib, o'z davrining madaniy hayotiga ta'sir o'tkazilgan. Guruhlar qoshidagi orkestrlar esa turli siyosiy va madaniy tadbirlarning yuksak saviyada o'tishiga xizmat qilgan.

Sobiq turk zobiti xotiralarida Hamzaning teatrchilik faoliyati bilan bog'liq maroqli fikrlar ham uchraydi, shu sababli ularning asarlaridan jumlar keltiramiz: "Farg'ona vodiysida Musajon va Hamza Hakimzoda Niyoziy tomonidan tashkil etilgan musiqali teatr truppasi bizning "Turk kuchi" to'dasi bilan birlashish istagini bildirdi. Biz ham bunga rozi bo'ldik. Bu vaqtda truppa Toshkentga kelib, yozuvchi Hamza Hakimzodaning "Loshman fojiasi" pesasini qo'yayotgan edi. Unda chor Rusiyasining Birinchi jahon urushi davrida turkistonliklarga o'tkazgan zulmi xaqida hikoya qilinardi. Ruslar qozoq, qirg'iz, o'zbek va turkmanlarni front orqasida xizmat qilish uchun majburiy ravishda mardikorlikka olish ishlarini boshlab yuboradilar. Yerli aholi bunga qarshi chiqqach, askarlar qurol ishlatadilar [2]. Natijada, 1916-yili Turkistonda umumxalq qo'zg'oloni boshlangan. Asarda ana shu qonli voqealar haqida hikoya qilingan.

Hamza Hakimzoda rahbarlik qilgan ushbu sayyor truppa erkak san'atkorlarining aksariyati o'zbeklar bo'lgan. Ular orasida birgina tatar ayol bo'lgan. Bir oz vaqtdan so'ng ularning truppasiga Fotima tutash ismli yana bir tatar qizi kelib qo'shilgan. O'zbeklar u vaqtlarda qizlarining teatrga kirib ishlashlariga ruxsat bermaganlar. Shuning uchun ham teatrning ayol san'atkorlarga bo'lgan ehtiyoji tatar, arman va yahudiy xonimlarni sahnaga jalb etish yo'li bilan qondirilgan.

Hamzaning teatr truppasi musiqa sadolari ostida Toshkentning Yangi shahar qismidan, "Turon kuchi" guruhi esa maxsus tikilgan liboslarda va orkestr sadolari ostida Eski shahardan yo'lga chiqqan. Bir ozdan keyin guruxlar birlashib "Turon" maktabiga tomon yo'l olganlar. Teatrlashtirilgan yurish davomida har ikki guruh musiqachilari "Eski do'st" nomli marshini chalib

borganlar. “Turon” maktabi hovlisida Muhiddinqori tomonidan mavlud o‘qilgan va dasturxonlarga osh tortilgan [3].

Yozuvchi Hamza Hakimzodaga maktabdagi bo‘sh xonalardan biri ajratib berilgan. U har safar Toshkentga kelganida shu yerda istiqomat qiladigan bo‘lgan. Birlashgan teatr truppasiga ham Hamzaning o‘zi rahbarlik qila boshlagan.

Bir qarashda bu xotiralarning jadidchilik harakati sarchashmalariga aloqasi yo‘qdek ko‘rinadi. Ammo asr boshida o‘zbek-turk madaniy aloqalari shunga yaqin manzaralardan iborat bo‘lgan bo‘lishi, dastlabki o‘zbek teatrining ochilishi yo gazetasining chop etilishi marosimi ham shunday tantanavor kechganligi ehtimoldan xoli emas. Bundan tashqari, har holda o‘zbek yoshlarining, Fitrat singari, Turkiyaga “qip-qizil musulmon farzandi” sifatida borib, so‘ng “jadid” bo‘lib qaytishi o‘zbek jadidchilik harakatining oyoqqa turishida “Turkiya omili” ham muhim ahamiyatga molik bo‘lganini ko‘rsatadi. Adabiyotshunos olimlarning Cho‘lpon ijodiga Yahyo Kamol, Tavfiq Fikrat, Muhammad Amin singari turk shoirlarining ta‘sir ko‘rsatgani, hatto 1920-yillarning boshlarida she‘riyatga kirib kelgan Oybek ijodi ham bu ta‘sirdan chetda shakllanmagani ham bu omilni jiddiy o‘rganish lozimligidan darak beradi. Ko‘rib o‘tganimizdek, XIX asrning ikkinchi yarmi, XX asr boshlarida Turkiston ancha og‘ir va ziddiyatli, ammo shu bilan birga umidbaxsh bosqichni boshdan kechirgan. Turkiston, Kavkaz (Ozarbayjon), Idil-Ural kabi xududlarda vujudga kelgan yangilanish harakati keskin mafkuraviy kurash bilan kechgan. Bu jarayonda ishtirok etgan har bir mo‘tabar siymo hayoti umuminsoniy qadriyatlar, o‘z xalqi manfaatlarini uchun ongli ravishda olib borilgan kurashdan iborat bo‘lgan.

Shunday qilib, XIX asrning so‘nggi yillarida Turkistonda maydonga kelgan tarixiy-ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy vaziyat bu xududda yashovchi xalqlar hayotini tubdan o‘zgartirish, o‘lkaning ijtimoiy va madaniy hayotida islohotlar o‘tkazishni taqozo etgan. Xalqning ilg‘or qismi bo‘lgan ziyolilar bu tarixiy zaruratni o‘z vaqtida tushunib yetigan. Ular dunyoqarashining shakllanishi, mamlakatni qaysi bir yo‘nalishda rivojlantirish lozimligini tushunishlari uchun, birinchidan, Ismoil G‘aspiralining Boqchasaroyda chop etgan “Tarjimon” gazetasi, shuningdek, Tatariston, Ozarbayjon, Misr, Hindiston singari o‘lka va mamlakatlardan keltirilgan davriy nashrlar katta rol o‘ynagan.

Ikkinchidan, tatar ma‘rifatparvarlarining Turkistonga kelib, o‘zbek hamkasblari bilan yonma-yon turib, usuli jadid maktablarini ochishlari uning rivojlanishini tezlashtirgan.

Uchinchidan, iste'dodli yoshlarning xorijga, birinchi navbatda, Turkiyaga o'qishga yuborilishi yangicha fikrli shaxslarning vujudga kelishiga tegishli shart-sharoitlar yaratgan.

To'rtinchidan, Turkistonda milliy matbuotning maydonga kelishi, jadid yozuvchilari qalamiga mansub asarlarning paydo bo'lishi jadidchilik g'oyalarning keng xalq ommasi orasiga kirib borishiga shart-sharoitlar yaratgan.

Beshinchidan, rus, tatar, ozarbayjon teatrlari ta'sirida milliy o'zbek teatri tug'ilib, bu g'oyalarni bevosita sahna orqali xalqqa yetkazish imkoni tug'ilgan. Ana shu tilga olingan holat Turkistonda jadidchilik harakatining yuzaga kelishi va shakllanishida hal qiluvchi omillar bo'lib qolgan.

Turkistonda jadidchilik harakati faollari hisoblangan o'zbek xalqining buyuk mutaffakkir hamda ziyoli fazandlarining kelgusida haqiqiy vatanparvar, o'z xalqining chinakkam jonkuyar o'zbek ziyolilarini yetishtirishdagi ilm-fan, ta'lim-tarbiya hamda ma'naviyat va ma'rifatni shakllanishiga qo'shgan hissalarini natijasi bugungi O'zbekistonning taraqqiyoti asosi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Do'stqoraev, B. Turkiston jadidlarining yirik siymosi / B. Do'stqoraev // Jahon adabietini. – 1998. – 3-son. – 146-bet.
2. Chaqiro'z, Roji Turkistonda turk subaylari. (Xotiralar. 1914-1923 yillar) / Roji Chaqiro'z // Turk dunyosi, Istanbul. – 1987. – 4-son. – B. 40-41.
3. Sharipov, R. Turkiston jadidchilik harakati tarixidan / R. Sharipov. – T.: «O'qituvchi», 2002. – 176 b.

